

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI QURILMALARINI XARID QILISH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH VA TIZIMLAR INTEGRASIYASI ISTIQBOLLARI

Ochilov Abdujabbor Akramovich

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Tarmoqlararo energiyani tejash jamg‘armasi bo‘lim boshlig‘i, mustaqil izlanuvchi. ORCID: 0009-0008-3057-6066

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411605>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini xarid qilish jarayonlarini raqamlashtirish va tizimlar integratsiyasi istiqbollari tahlil qilingan. Raqamlashtirish jarayonlari orqali xarajatlarni kamaytirish, shaffoflikni ta‘minlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** qayta tiklanuvchi energiya manbalari, raqamlashtirish, tizimlar integratsiyasi, axborot tizimi, kompensatsiya, subsidiya, yashil iqtisodiyot.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются перспективы цифровизации процессов приобретения оборудования возобновляемых источников энергии и интеграции соответствующих систем. Разработаны рекомендации по снижению затрат и обеспечению прозрачности за счет цифровизации процессов.*

***Ключевые слова:** возобновляемые источники энергии, цифровизация, интеграция систем, информационная система, компенсация, субсидии, зелёной экономики.*

***Abstract.** The article analyzes the prospects of digitalizing the processes of purchasing renewable energy equipment and integrating related systems. Recommendations have been developed to reduce costs and ensure transparency through digitalization processes.*

***Key words:** renewable energy sources, digitalization, system integration, information system, compensation, subsidies, green economy.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2030-yilgacha bo‘lgan davr uchun qabul qilingan “**Yashil iqtisodiyot**” strategiyasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ulushini kamida 30 foizga oshirish, xususan quyosh va shamol energetikasini keng joriy etish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. QTEM qurilmalarini xarid qilish va ulardan foydalanishni rag‘batlantirish maqsadida aholi va tadbirkorlik sub‘yektlari tomonidan o‘rnatilgan quyosh panellari, shamol generatorlari va boshqa QTEM qurilmalarini xarid qilish uchun 2022-yildan boshlab davlat byudjetidan kompensatsiyalar ajratilmoqda.

QTEM qurilmalarini xarid qilish jarayonlari va tizimlar integratsiyasi istiqbollari bugungi kunda jahon miqyosida katta e‘tibor qaratilayotgan sohalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan, QTEM qurilmalarini xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish, ularni moliya, soliq, bojxona va energetika monitoring tizimlari bilan integratsiyalash dolzarb ilmiy-amaliy vazifa sifatida yuzaga chiqmoqda.

Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan (QTEM) keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi:

- ekologik toza energiya ishlab chiqariladi: quyosh, shamol, biomassa, geotermal va gidroenergiya manbalari atmosferaga zararli chiqindilar chiqarmaydi;
- iqtisodiy samaradorlik yqori: Texnologiyalar rivojlangani sari ishlab chiqarish xarajatlari kamayadi;
- energetika sohasidagi mustaqillik: QTEMdan foydalanish yoqilg‘i resurslariga bo‘lgan qaramlikni kamaytiradi.

Shuningdek, aholiga va xususiy biznes vakillariga QTEM qurilmalarini xarid qilish va o‘rnatishda bir qator imkoniyatlar va rag‘batlantirish tizimlaridan foydalanishlari uchun sharoitlar yaratilishi lozim va hozirgi kunda barcha jarayonlarni raqamlashtirish nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot materiallari va usullari

Mazkur maqolada O‘zbekiston hududlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishda aholi va xususiy biznes vakillariga QTEM qurilmalarini xarid qilish imkoniyatlarini yaratish va ushbu jarayonlarni raqamlashtirish maqsadida, mavjud axborot tiziminitakomillashtirish, uni davlat va tijorat tizimlari bilan integratsiyalashning texnik va tashkiliy asoslarini yaratish bo‘yicha tahlillar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi, vazirlik huzuridagi Tarmoqlararo energiyani tejash jamg‘armasi va Soliq qo‘mitasi ma‘lumotlaridan foydalanildi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi

QTEM qurilmalarini xarid qilish jarayonini raqamlashtirish aholi uchun bir qator qulayliklarni yaratadi. Xususan, raqamli platformalar xarid qilish jarayonini optimallashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi hamda shaffofligini ta‘minlaydi, natijada ishtirokchilarning barcha ma‘lumotlariga, shartnomalarga va hujjatlarga onlayn kirish imkoniyati yaratiladi va xarajatlarni tejaydi. Shuningdek, raqamli platformalar QTEM qurilmalari ish faoliyatini kuzatib borish, ma‘lumotlarni tahlil qilish va energiya iste‘molini boshqarish imkoniyatini beradi hamda QTEM sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda yordam beradi.

QTEM qurilmalari va energiya tejankor texnologiyalarini xarid qilish uchun tijorat banklari tomonidan ajratiladigan kreditlar juda muhim hisoblanadi. Ushbu moliyalashtirish mexanizmlari QTEMLardan keng foydalanishga, energiya mustaqilligiga erishishga va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.10.2022 yildagi 568-son “Aholining mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini xarid qilish xarajatlarining bir qismini kompensatsiya qilish yoki bo‘lib-bo‘lib to‘lagan holda sotib olish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” qaroriga asosan aholi tomonidan QTEM qurilmalarini xarid qilish hamda kompensatsiyalardan foydalanishlari uchun Tarmoqlararo energiyani tejash jamg‘armasi tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yagona elektron Platforma ishlab chiqilgan.

Ushbu Platforma (<https://energymarket.uz>) orqali iste‘molchilar quyosh va shamol elektr stansiyalari va quyosh suv isitgichlarini 3 yilgacha foizsiz bo‘lib bo‘lib to‘lash sharti bilan xarid qilishi mumkin. Shuningdek, QTEM qurilmalarini xarid qilish narxidan kompensatsiya miqdori chegirilgan holda to‘liq to‘lagan iste‘molchi bo‘yicha kompensatsiya mablag‘lari o‘rnatuvchi

tashkilotga budget mablag‘lari hisobidan Tarmoqlararo energiyani tejash jamg‘armasi tomonidan qoplanadi¹.

Platforma orqali **2025-yil 1-sentabr** holatiga jismoniy shaxslar bilan ta‘minotchi korxonalar o‘rtasida imzolangan shartnoma asosida aholi tomonidan xarid qilingan QTEM qurilmalarini sotib olish xarajatlari uchun **6.370 nafar** fuqaroga **65,3 mlrd.so‘m** kompensatsiya mablag‘i ajratilgan. Platforma ish faoliyati boshlagan davrdan **2025-yil 1-sentabr** holatiga bo‘lgan davrda fuvarolarga ajratilgan kompensatsiyalarni yillar kesimida tahlil etilganda, 2025 yilning o‘tgan 8 oyida fuqarolarning QTEM qurilmalarini o‘rnatishga bo‘lgan qiziqishlari yanada ortgan (1-jadval).

Davr	Fuqarolar soni (nafar)	Kompensatsiya (mlrd.so‘m)
2022-2024 (jami)	1525	19.1
2025 (1- sentabrgacha)	4845	46.2
Jami	6370	65.3

1-jadval. Fuqarolar soni va kompensatsiya mablag‘lari (2022-2025)

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, **2022-2024-yillarda 1.525 nafar** fuqaro davlat kompensatsiyasidan foydalangan bo‘lsa, **2025-yilning 1-avgust** holatiga kelib bu ko‘rsatkich **4.845 nafarga** yetgan. Natijada jami **6.370 nafar** fuqaro **65,3 mlrd.so‘mlik** mablag‘ bilan qo‘llab-quvvatlangan (1-grafik).

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, quyosh panellari o‘rnatgan aholini rag‘batlantirish maqsadida subsidiyalar ajratish uchun ishlab chiqarilgan elektr energiyasini kafolatli sotib olish

¹ Jismoniy shaxslarga shamol yoki quyosh elektr stansiyasini o‘rnatganlik uchun, agar ularning quvvati 0,5 kVt.dan 1 kVt.gacha bo‘lsa – BHMning 7 barobari, 1 kVt.dan 1,5 kVt.gacha bo‘lsa – BHMning 10 barobari, 1 kVt.dan 2 kVt.gacha bo‘lsa – BHMning 15 barobari, 2kVt. va undan yuqori bo‘lsa – BHMning 20 barobari miqdorida, suv isitish hajmi 100 litr va 200 litr bo‘lgan quyosh suv isitish qurilmalari uchun tegishli – BHMning 5 va 7 barobari miqdorida kompensatsiya beriladi.

bo'yicha “Quyoshli xonadon” tizimini yo'lga qo'yildi. 2025-yilning birinchi yarmida **28.500 nafar** jismoniy shaxs ushbu dasturdan foydalanib, elektr tarmoqlariga o'tkazilgan quyosh energiyasi uchun **63,5 mlrd. so'm** davlat budjetidan subsidiya oldi.²

***Ma'lumot uchun:** Subsidiyani “Soliq” mobil ilovasining “Keshbek va imtiyozlar” xizmatining “Quyoshli xonadon” bo'limidagi “Kartaga pul o'tkazish” oynasi orqali bank kartasiga o'tkazib olish mumkin.*

Biroq, amaldagi kompensatsiya va subsidiya ajratish jarayonlarida turli davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvida uzilishlar mavjudligi tufayli vaqt va resurs sarfini oshirmoqda. QTEM qurilmalarini xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarining samaradorligini oshirishda **tizimlar integratsiyasi** muhim o'rin tutadi. QTEM qurilmalarini xarid qilish va ularni qo'llab-quvvatlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilash, shuningdek, jarayonlarni samarali boshqarish maqsadida axborot tizimlarini yagona platformaga integratsiya qilish muhim qadam hisoblanadi.

Xulosa va tavsiyalar

QTEM qurilmalarini xarid qilish jarayonini raqamlashtirish va tizimlar integratsiyasi O'zbekistonning energiya xavfsizligini ta'minlash, ekologik muammolarni hal qilish va iqtisodiy o'sishga erishishda muhim rol o'ynaydi. Shu tarzda, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va tizimlarni integratsiyalash bo'icha jarayonlar kelajakda muhim ahamiyat kasb etadi va barqaror energiya ta'minoti uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi.

Bu energiya tizimlarining samaradorligini oshiradi, xarajatlarni kamaytiradi va ekologiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Raqamlashtirish orqali QTEM yanada barqaror va ishonchli manbaga aylanadi.

Aholi tomonidan QTEM qurilmalarini xarid qilish, xarid qilish xarajatlari bir qismiga davlat tomonidan kompensatsiya berish, tijorat banklari tomonidan imtiyozli kreditlar ajratish jarayonlarini raqamlashtirish sohasida quyidagilar tavsiya etiladi:

– aholiga beriladigan kompensatsiyalar, subsidiyalar va tijorat banklaridan ajratiladigan imtiyozli kreditlar haqidagi ma'lumotlarni maxsus veb-saytlar yoki mobil ilovalar orqali taqdim etish;

– QTEM uchun qo'llaniladigan imtiyozlar va subsidiyalarni olish hamda QTEM qurilmalarini xarid qilish uchun aholi barcha hujjatlarni bir platformadan topshirish imkoniyatini yaratish. Bunda, Yagona platformani quyidagi davlat va xususiy sektorlarning mavjud tizimlari bilan integratsiyalashishi lozim:

1. Davlat xizmatlari yagona reyestri – fuqaro va tashkilotlarning ro'yxatga olish ma'lumotlaridan foydalanish.

2. Davlat boshqaruv organlari va xususiy sektor bilan integratsiyalash:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Energiya samaradorligi milliy agentligi (ESMA) – QTEM qurilmalari ro'yxati va litsenziyalash jarayonlari, kompensatsiya va subsidiyalar olish huquqini tekshirish, moliyaviy kompensatsiya va subsidiyalar bo'yicha ma'lumotlar olinadi.

² 2023-yil 1-apreldan “Quyoshli xonadon” dasturi doirasida xonadoniga quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslarga quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovatt soati uchun 1000 so'mdan subsidiya ajratilishi belgilangan (<https://lex.uz/docs/-6385716>).

Ma'lumot uchun: 2025-yil 1-iyul holatiga qadar ushbu funksiyalarni O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari Tarmoqlararo energiyani tejash jamg'armasi bajargan.

“Hududiy elektr tarmoqlari” AJ – QTEM qurilmalari orqali elektr energiyani ishlab chiqarilishi bo'yicha ma'lumotlar olinadi.

Iqtisodiyot va moliya vazirligi – moliyaviy kompensatsiya va subsidiyalar bo'yicha mablag'lar ajratiladi;

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasi – import qilingan qurilmalarning kelib chiqishini tasdiqlaydi va ushbu ma'lumotlar olinadi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi – iste'moldan ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyasini davlatga sotganlik uchun to'lovlarni amalga oshiradi, soliq imtiyozlarini qo'llaydi va monitoring olib boradi.

Xususiy sektor – bank-moliya tashkilotlari, to'lov tizimlari, uskunalari yetkazib beruvchilar va lizing kompaniyalari QTEM qurilmalarini sotib olish, etkazib berish, o'rnatish va ishga tushirishda ishtirok etadi.

– QTEM qurilmalarini xarid qilish uchun onlayn kreditlash platformalari orqali imtiyozli kreditlarni olish jarayonini soddalashtirish;

– tizimlarning integratsiyasi va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali turli sohalar o'rtasidagi ma'lumot almashishni ta'minlash va mavjud platformalarni bir-biriga bog'lash.

Respublikamizda QTEM qurilmalarini xarid qilishda mavjud axborot tizimini raqamlashtirish hamda davlat boshqaruv organlari va tijorat tizimlar integratsiyasi fuqarolar va xususiy biznes vakillarining qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz” - Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2017. - 592 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “yashil” energetika sohasidagi yirik qo'shma loyihalarni ishga tushirishga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi, 2023-yil 27-dekabr // <https://minenergy.uz/uz/news/view/3529>
3. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi. O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalari rivojlanishi bo'yicha milliy dastur. – Toshkent, 2023. – 75 b.
6. O'zbekiston Respublikasining 21.05.2019 yildagi O'RQ-539-son “Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida” qonuni // <https://lex.uz/docs/-4346831>.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019 yildagi PQ-4422-son “Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida” qarori // <https://lex.uz/docs/-4486125>.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2023 yildagi PQ-57-son “2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” qarori // <https://lex.uz/docs-6385716>.
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.10.2022 yildagi 568-son “Aholining mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini xarid qilish xarajatlarining bir qismini kompensatsiya qilish yoki

bo‘lib-bo‘lib to‘lagan holda sotib olish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida” qarori
[//https://lex.uz/uz/docs/-6225945](https://lex.uz/uz/docs/-6225945).

Internet resurslar:

<https://www.lex.uz>

<https://president.uz>

<https://minenergy.uz>

<http://www.power-technology.com>

<https://gov.uz/oz/soliq>

<https://iesf.uz>

<https://energymarket.uz>